

mehanizm-razvitiya-prigranichnyh-selskih-territoriy (дата обращения 29.09.2023).

УДК 332.1:331.101.262

DOI

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

СЕВКА В.Г.,

**д-р экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО «ДонНАСА»;**

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,

**д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;**

СТРУЖКО Н.С.,

**преподаватель кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены основные положения развития человеческого потенциала как ключевого компонента регионального развития.

Ключевые слова: регион, развитие, региональное развитие, человеческий потенциал, человеческий капитал

HUMAN POTENTIAL AS A KEY COMPONENT OF REGIONAL DEVELOPMENT

SEVKA V.G.,

**Doctor of Economics, Professor
FGBOU VO «Donnasa»;**

PETRUSHEVSKY YU.L.,

**Doctor of Economics, Professor,
Professor of Accounting and Audit
Department
FSBEI HE «DONAMPA»;**

STRUZHKO N.S.,

**Lecturer of the Finance Department
FSBEI HE «DONAMPA»,**

**Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the main provisions of human potential development as a key component of regional development.

Keywords: region, development, regional development, human potential, human capital

Постановка задачи. Современные трансформационные процессы в экономической среде Донецкой Народной Республики обуславливают необходимость развития инновационно-инвестиционной составляющей региональной экономики и переход к современным формам и методам управления человеческими ресурсами с целью повышения социально-экономической эффективности их функционирования.

Актуальность. Стратегические реформы в промышленности не могут быть эффективно внедрены без создания необходимых действенных стимулов к производительному труду в сочетании с высокой организацией и дисциплиной, особенно в рассматриваемой отрасли региональной экономики. Исследуя исторические аспекты человечества, следует отметить, что эффективная результативность любых преобразований в региональной среде определяется их влиянием на отношение представителей общества к производительному труду, поэтому современная стратегия формирования эффективных социально-экономических технологий в системе управления на всех уровнях очевидна и необходима.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование основных положений развития человеческого потенциала и его роль в развитии региона широко рассматривается в последние годы, как отечественными, так и зарубежными учёными.

Многими учёными исследуется влияние человеческого капитала на эффективность деятельности промышленных предприятий. Теоретическую основу данной статьи составили научные работы таких учёных, как: Е. А. Аксеновой [1], В. Н. Белкина [2], А. К. Буткеновой [3], М. С. Грязевой [4], Ю. С. Емельянова [5], Т. В. Зайцевой [6], А. Н. Максимова [7], О. М. Михалевой [8], В. В. Петрушевской [9], И. А. Рахматова [10], К. В. Шарый [11].

Цель статьи – рассмотреть концептуальные положения развития человеческого потенциала как ключевого компонента в развитии региона.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях хозяйствования в промышленном секторе региональной экономики не до конца отработан механизм социально-экономической оценки, регулирования и управления процессом реального, рыночного целенаправленного использования профессионального потенциала трудовых ресурсов, являющегося стратегическим ресурсом современной промышленности, что подтверждается недостаточностью исследования данного аспекта.

В условиях усиленной рыночной международной конкуренции необходимо региональный промышленный человеческий капитал поддерживать, развивать, воспроизводить и сохранять.

Развитие и расширенное воспроизводство человеческого капитала в региональной промышленности всегда связано с инновационно-инвестиционной деятельностью. Инновации и инвестиции влияют на развитие способностей трудовых ресурсов, образование, здоровье, профессиональный опыт, мобильность на международном рынке труда и востребованность в региональной экономической среде [5].

Рассмотрим воспроизводственный процесс человеческого капитала в промышленности как высокотехнологичной отрасли региональной экономики с позиции предприятия, которое обеспечивает трудовые ресурсы трудом, формирует и развивает человеческий капитал и участвует в процессе его расширенного воспроизводства.

Воспроизводственный процесс человеческого капитала в региональной отрасли промышленности базируется на социально-экономическом подходе с учётом социальных, экономических, политических, экологических и других факторов. Отметим, что субъекты промышленной отрасли, нанимающие трудовые ресурсы, стремятся привлечь их полностью подготовленными к выполнению функциональных обязанностей, что позволяет сразу включить их в производственный процесс и избавить себя от решения вопросов, связанных с обучением, переподготовкой или повышением квалификации.

Обеспечить такие качественные характеристики может только внешняя по отношению к предприятию среда:

система профессионально-технического образования, как на региональном, так и на общегосударственном уровне, которая способна обеспечить подготовку трудовых ресурсов, отвечающих требованиям современной рыночной конкурентной среды;

корпоративные и частные учреждения, обеспечивающие необходимую профессиональную подготовку трудовых ресурсов.

В первом случае все расходы, связанные с подготовкой профессиональных трудовых ресурсов для промышленности возложены на государственные и региональные институты.

Во втором случае расходы могут быть переведены частично на предприятие или на работника [2].

Отметим, что на данный момент учреждения профессионально-технического образования в Донецкой Народной Республике не обеспечивают должного уровня получения компетенций трудовыми ресурсами. В промышленности ДНР подавляющее большинство субъектов хозяйствования получают трудовые ресурсы, которые не готовы на должном уровне выполнять функциональные обязанности, то есть «полуфабрикат» человеческого капитала, это человеческий потенциал, который нужно довести до нужного профессионального уровня, чтобы в будущем он составил человеческий капитал в промышленности на региональном уровне экономики, который обеспечит получение социально-экономических результатов, способных повлиять на динамичное развитие отрасли в экономической среде региона.

Таким образом, субъекты промышленной отрасли на первом этапе имеют трудовые ресурсы по количественному признаку и качественной составляющей (квалификация), имеющие соответствующий потенциал развития. Реализуется потенциал развития трудовых ресурсов через разделение и кооперацию труда, распределение функциональных обязанностей, коммуникационные внутриотраслевые и межотраслевые связи.

Второй этап, связанный с человеческим капиталом в региональной промышленности, заключается в его динамичном профессиональном развитии. Профессиональное развитие – это периодическое повышение профессиональной квалификации работников, их обучение по соответствующим инновационным программам (кейс-стади, семинары, выставки и т.д.).

Динамическое развитие человеческого капитала в региональной промышленности – это системный целенаправленный процесс, обеспечивающий совершенствование и углубление профессиональных компетенций (знаний, умений, практических навыков и других параметров), с целью решения тактических, оперативных и стратегических задач, связанных с конкурентоспособностью результатов деятельности субъектов промышленной отрасли и их динамичного развития в условиях усиленного влияния глобализационных факторов и региональных интеграционных процессов.

Таким образом, формирование и развитие человеческого капитала в промышленности Донецкой Народной Республики на данный момент, к большому сожалению, является проблемой, в первую очередь, субъектов отрасли, осуществляющих этот процесс в соответствии со сложившимися планами функционирования.

Субъекты промышленной отрасли, имеющие высокотехнологичные ориентиры в сегодняшних условиях, сталкиваются с существенной проблемой профессиональной подготовки потребителей наукоёмкой промышленной продукции. Современное инновационно-ориентировочное развитие в международной макроэкономической среде влияет на рост производительности труда в промышленности и общественном быту. Увеличение технических возможностей требует более внимательного отношения к подготовке потребителей наукоёмкой промышленной продукции, так как не полное использование возможностей современного технологического оборудования, информационных технологий, машин, производственных линий, техники и др. значительно снижает социально-экономическую эффективность от их производства и применения, сокращает спрос, а также сдерживает социально-экономические ориентиры роста качества жизни в обществе.

Поэтому на государственном, региональном и местном уровнях регулирования и управления необходима разработка и реализация современных и обоснованных мероприятий по развитию человеческого капитала посредством роста компетентностного уровня и овладения навыками использования результатов инновационной деятельности и достижений научно-технического прогресса в различных сферах жизнедеятельности общества [8].

Особенно важно решать вопросы, связанные с расширенным воспроизводством человеческого капитала в региональной промышленности, так как она является основной движущей силой развития экономики государства. Известно, что каждое последующее поколение международного общества превосходит предыдущее по уровню компетенций, знаний, умений, профессиональной квалификации, способности производить высокотехнологичную продукцию и т.д.

Однако в современных условиях усиления глобализационных и интеграционных процессов, растущей международной конкуренции, ускорения научно-технического прогресса, обновления промышленной продукции и её усложнения требуется постоянное совершенствование знаний, профессиональных навыков, развитие профессионально-технического образования [6].

В условиях интенсивного инновационно-инвестиционного развития региональной экономической среды никто не снимает с субъекта промышленной отрасли задач, принципов, функций переобучения необходимых трудовых ресурсов, обеспечения их профессионального соответствия. Даже в таких условиях развитые государства и регионы привлекают инвестиции, имеющие качественный человеческий капитал, то есть хорошо образованные кадры, качественную цифровую и физическую инфраструктуру [9].

Таким образом, повышение компетентного уровня профессионального образования как одного из показателей индекса развития трудовых ресурсов в региональной экономической среде является задачей общества и социально-экономической функцией государственных и региональных институций, которая не должна перекладываться на «плечи» субъектов хозяйствования, как это можно наблюдать на данный момент в промышленности Донецкой Народной Республики.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Обеспечение приоритетного расширенного воспроизводства человеческого капитала в промышленности Донецкой Народной Республики является комплексной задачей, которая может быть решена на основе сотрудничества государственных и региональных институций, отдельных представителей общества и субъектов промышленной отрасли. Формирование и использование человеческого капитала в региональной промышленности в

современных трансформационных условиях невозможно без инновационно-инвестиционной поддержки, которая выступает движущей силой для получения высокопрофессионального компетентного человеческого капитала, который обеспечит стратегическое развитие промышленности на уровне региональной экономики.

Список использованных источников

1. Аксенова, Е. А. Информационное обеспечение процесса формирования стратегического потенциала предприятия / Е.А. Аксенова, Ю.В. Завгородняя. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2019. – № 2 (88). – С. 116-121.

2. Белкин, В. Н. Теория человеческого капитала предприятия / В.Н. Белкин. – Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2012. – 400 с. – Текст : непосредственный.

3. Буткенова, А. К. Стратегическое планирование развития человеческого капитала на промышленных предприятиях / А. К. Буткенова. – Текст : непосредственный // Научные исследования и разработки. Экономика. – 2018. – Т. 6. – № 2. – С. 56-64.

4. Грязева, М. С. Аналитический инструментарий обоснования решений в сфере управления качеством на промышленном предприятии / М.С. Грязева. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2023. – № 29. – С. 70-83.

5. Емельянов, Ю. С. Человеческий капитал в модернизации России: Институциональный и корпоративный аспекты / Ю. С. Емельянов, А. А. Хачатурян. – Москва : Едиториал УРСС, 2011. – 426 с. – Текст : непосредственный.

6. Зайцева, Т. В. Система управления человеческими ресурсами / Т.В. Зайцева. – Москва: Издательство Московского университета, 2012. – 248 с. – Текст : непосредственный.

7. Максимов, А. Н. Формирование человеческого капитала при использовании компетентностного подхода и показателей динамики органического строения производства / А. Н. Максимов, С. И. Максимова. – Текст : непосредственный // Вестник алтайской Академии экономики и права. – 2020. – № 2. – С. 54-60.

8. Михалева, О. М. Человеческий капитал как фактор развития современной экономики России / О. М. Михалева. –

Текст : непосредственный // Путеводитель предпринимателя. – 2016. – № 31. – С. 107-113.

9. Петрушевская, В. В. Направления совершенствования экономической политики промышленного развития региона / В. В. Петрушевская, Н. С. Стружко. – Текст : непосредственный // Финансовый менеджмент. – 2023. – № 5. – С. 39-47.

10. Рахматов, И. А. Теоретические аспекты человеческого капитала промышленного предприятия / И. А. Рахматов. – Текст : непосредственный // Мировая наука. – 2020. – № 1 (34). – С. 418-420.

11. Шарый, К. В. Тенденции развития потенциала человеческого капитала в банковской сфере / К. В. Шарый, В. А. Гребенюк. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 1(21). – С. 231-238.

УДК 336.71:005.3

DOI

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

**СЕМАШКО А.В.,
аспирант
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проведен анализ современных методик оценки финансовой грамотности населения с целью разработки практических рекомендаций, направленных на повышение образованности и развитие осознанного финансового поведения в обществе. Проанализированы данные Всероссийского опроса 2023 г., цель которого состояла в оценке существующего уровня финансовой грамотности среди россиян. На основе полученных оценок были выявлены позитивные и негативные тренды в финансовой грамотности населения, сформулированы рекомендации по повышению финансовых компетенций граждан России.

***Ключевые слова:** финансовая грамотность, уровень финансовой грамотности населения, финансовое поведение, финансовые знания, финансовые установки*